

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose (TB) er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av bakterier kalt mykobakterier.

Hvordan kan jeg få TB?

Personer med aktiv TB har symptomer, men ikke alle sprer mykobakterier.

TB-bakterier spres gjennom luften når en person med smittsom TB hoster, snakker eller synger. Folk i nærheten kan inhalere/puste inn bakteriene og bli smittet. I de aller fleste tilfeller sprer syke mennesker bakterier til folk de tilbringer mest tid med hver dag: familiemedlemmer, venner, kollegaer eller klassekamerater.

Er jeg smittet eller er jeg syk?

Det er viktig å vite at ikke alle som er smittet med TB utvikler sykdommen. Personer som er smittet og ikke har symptomer har latent TB-infeksjon (LTBI), mens de med symptomer har aktiv TB: De er syke.

De som har LTBI, er ikke syke, de har ingen symptomer og sprer ikke bakterier. De fleste med LTBI utvikler aldri sykdommen.

Imidlertid har personer med nedsatt immunforsvar eller andre risikofaktorer høyere risiko for å utvikle tuberkulose.

Hva er risikofaktorene for å bli syk?

Noen mennesker utvikler aktiv TB raskt etter at de er blitt smittet, andre kan bli syke flere år etter. Hvis du har blitt smittet med TB, og du tilhører risikofaktorgruppen kan du utvikle sykdommen.

Noen tilstander som kan føre til at immunforsvaret ditt ikke fungerer som det skal er:

- HIV-infeksjon
- Rusmisbruk
- Diabetes Mellitus
- Alvorlig nyresykdom
- Lav kroppsvekt
- Organtransplantasjoner
- Kreft

- Immundempende medisinsk behandling
- Barn eller eldre

Andre faktorer som gir økt sjanse for sykdom:

- Å være nær noen som er syk med aktiv TB uten maske
- Å jobbe eller bo med mennesker som har høy risiko for å utvikle tuberkulose
- Å oppleve stressende hendelser (som å være krigsflyktning, være hjemløs osv.)

Hvis jeg er blitt syk, hvilke symptomer kan jeg ha?

TB kan gi symptomer som varer lenge (mer enn 2 uker!). Symptomene er ulike avhengig av hvilken del av kroppen bakteriene påvirker. Det vanligste er at TB påvirker lungene dine, men alle deler av kroppen din kan bli påvirket.

Noen av symptomene du kan ha er:

- Hoste med slim eller blod
- Brystsmerter
- Svakheter
- Uforklarlig vektapp
- Feber og nattesvette

Kan TB kureres?

Ja, TB kan kureres og kan forebygges. Tidlig diagnose er viktig.

Tidlig diagnose fører til rask behandling, det vil øke sjansene dine for å bli fullstendig frisk og vil forhindre at dine nærmeste blir smittet.

Trenger du mer informasjon?

Det finnes helsepersonell som har som oppgave å bekjempe tuberkulose. Ikke nøl med å kontakte ditt nærmeste helsesenter.

- Tuberkulose er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av bakterier kalt mykobakterier.
- Tuberkulose kan kureres og kan forebygges.
- Folk kan bli smittet ved å inhalere/puste inn bakteriene.
- Å oppdage tidlig om du er syk, vil føre til at du får behandling så raskt som mulig, vil øke sjansene dine for å bli helt frisk og vil kunne forhindre at dine nærmeste blir smittet.

Illustrert av Laura Gimés i Pepon Meneses

HVA ER TUBERKULOSE?

Kan tuberkulose kureres?

Hvordan kan jeg få tuberkulose?

Hvilke symptomer kan jeg ha?

Utviklet av IGTP-HUGTIP i samarbeid med ASPB & SMA-TB
Finansiert av EUs Horizon 2020
forsknings- og innovasjonsprogram (GA-847762)

Finansiert av
Den europeiske union